

BUNDLES PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA AOS CATETERES VENOSOS

BARROS, Amanda Fernandes¹
SILVA, Victoria Emília Abreu da²
SILVA, Nicole Souza e³
SOUSA, Caren Nádía Soares de⁴

RESUMO

Introdução: os cateteres venosos são essenciais ao uso no paciente internado, propiciam benefícios na terapêutica, são utilizados para diagnósticos e tratamentos especializados, monitorização hemodinâmica, administração de nutrição parenteral, líquidos com ph e osmolaridade, quimioterápicos, reposição volêmica, infusão de sangue, hemocomponentes, hemodiálise e antibioticoterapia. Procedimentos operacionais padrão têm sido incluídos para prevenir as icsrcs, como o uso de barreira máxima estéreis (gorro, máscara, avental estéril, luvas e campos estéreis), redução do tempo na inserção do cateter, antisepsia cutânea, privação quanto a escolha de alguns sítios de inserção. Propõem-se a impregnação, revestimento ou ligação com antimicrobianos para prevenir as icsrcs. **Objetivos:** verificar as evidências científicas sobre as estratégias da equipe de enfermagem para minimizar os riscos de infecção de corrente sanguínea relacionada ao uso de cateteres venosos e a necessidade de implantação de bundles nas instituições para que haja uma melhoria na prática da assistência nas equipes multidisciplinares. **Metodologia:** trata-se de uma revisão integrativa de artigos completos presentes nas bases BVS e Google Acadêmico, acessíveis com os descritores “Cateteres Venosos” “Prevenção de Doenças”; “Assistência à Saúde”; “Segurança do Paciente”; “Infecções Relacionadas a Cateter” em português. Foram selecionados 6 artigos após a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão.

Palavras-chave: Infecção de corrente sanguínea. Bundle. Cateteres venosos. Assistência de enfermagem.

1. INTRODUÇÃO

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são um dos eventos adversos frequentemente associados à assistência à saúde e caracterizam um grave problema de saúde pública, pois podem aumentar a morbidade, mortalidade e os custos relacionados.

Os últimos estudos mostram que as IRAS estão no ranking de principal causa de morte nas doenças notificadas no país (um terço delas está associado à infecção da corrente sanguínea) e ocupam a terceira causa de infecções hospitalares. Apesar do cuidado e/ou da assistência trazerem inegáveis benefícios aos pacientes, estes não estão isentos de causar danos indesejáveis ao mesmo. Destacam-se, entre eles, as infecções da corrente sanguínea em que os

¹Discente do Curso de Enfermagem. E-mail: amandafernandesba@gmail.com

²Discente do Curso de Enfermagem. E-mail: victoriamilla99@gmail.com

³Discente do Curso de Enfermagem. E-mail: nicolesouza2815@gmail.com

⁴Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

dispositivos intravasculares, principalmente o cateter venoso central, são considerados as principais vias de acesso de microrganismos.

Preocupado com o aumento das taxas de infecção não somente em âmbito hospitalar ao Ministério da Saúde criou 5 metas a fim de reduzir a incidência das infecções mais pertinentes no país que são: Promover a implementação e o fortalecimento dos programas de prevenção e controle de IRAS, em todos os níveis de gestão e assistência, aprimorar o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica das IRAS e RM, ampliar o monitoramento da adesão às diretrizes nacionais e aos protocolos de prevenção e controle de infecções, reduzir nacionalmente a incidência das IRAS prioritárias, prevenir e controlar a disseminação de microrganismos multirresistentes prioritários nos serviços de saúde.

Sabe-se que os cateteres venosos centrais (CVC) propiciam benefícios na terapêutica e podem ser utilizados para diagnósticos e tratamentos, monitorização hemodinâmica e administração de diversas soluções durante o tratamento do paciente. Constata-se que boa parte dessas infecções da corrente sanguínea acontecem em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está associada ao CVC, acontecendo com maior frequência por transmigração de bactérias ao longo da ligação cateter-pele e pode ocorrer por infecção intraluminal através de conteúdos de soluções previamente contaminadas.

Para o autor acima citado, a gestão da diversidade nas organizações é questão relevante, pois permite a todos um desenvolvimento completo do seu potencial para atingir os objetivos da empresa, não devendo ser reduzido a ações antidiscriminatórias.

As infecções primárias de corrente sanguínea estão entre as mais comumente relacionadas à assistência à saúde. Cerca de 60% das bacteremias nosocomiais estão associadas a algum dispositivo intravascular. Dentre os fatores de risco conhecidos para Infecções Primárias de Corrente Sanguínea (IPCS), pode-se destacar o uso de cateteres vasculares centrais, principalmente os de curta permanência.

Os cateteres podem acarretar complicações, dentre estas estão as flebites, perda do acesso, complicações mais graves como endocardite e sepse. Os sinais e sintomas apresentados podem incluir: hipertermia, hipotermia, calafrios, hipotensão arterial (choque séptico), taquicardia, fadiga, prostração, confusão mental, hiperglicemia. Portanto, infecções de corrente sanguínea poderiam ser evitadas através da implantação de bundles em unidades de saúde a fim de padronizar o manejo dos cateteres venosos, em especial o cateter periférico e o central.

Apesar das medidas de prevenção que são simples e executadas de forma rápida pelos profissionais de saúde, as taxas de infecção ainda crescem dentro das unidades de saúde e mostra que medidas de precaução padrão como, a lavagem das mãos, ainda é negligenciada, mesmo após o período pandêmico vivido nos últimos anos. Ademais, etapas como uso de luvas limpas, fricção das conexões, troca de equipos no tempo devido e revisão diária da necessidade de permanência do cateter, assim como remoção imediata quando não mais indicado.

Portanto, esse estudo buscou mostrar através de uma pesquisa bibliográfica se o uso de bundles em unidades de saúde são eficazes na prevenção de infecções de corrente sanguínea.

2. METODOLOGIA

A busca dos artigos foi realizada em setembro de 2023. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em português, entre 2013 e 2023, online e completo. Exclui-se monografias, dissertações, teses, artigos de revisão e carta ao editor. Por fim, analisou-se 6 artigos que atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresentar-se-á um panorama geral dos estudos avaliados, buscado métodos qualitativos e quantitativos por meio

de uma pesquisa bibliográfica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Revisão integrativa, realizada pelas análises de artigos originais publicados entre os anos de 2013 e 2023, na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde, usando como descritores: Cateteres Venosos Centrais; Prevenção de Doenças; Assistência à Saúde; Segurança do Paciente; Infecções Relacionadas a Cateter e operador booleano and. A busca dos artigos foi realizada em setembro de 2023. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em português, entre 2013 e 2023, online e completo. Exclui-se monografias, dissertações, teses, artigos de revisão e carta ao editor. Por fim, analisou-se 6 artigos que atenderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresentar-se-á um panorama geral dos estudos avaliados.

Quanto à abordagem metodológica, dois são estudos quantitativos, um qualitativo e três qualitativo e quantitativo, demonstrados no Quadro 1.

Nº	TÍTULO/ AUTORES	PERIÓDICO/ ANO DE PUBLICAÇÃO	PAÍS DO ESTUDO	ABORDAGEM METODOLÓGICA
1	Fatores de sucesso em colaborativa para redução de infecções relacionadas à assistência à saúde em unidades de terapia intensiva no nordeste do brasil / Melo et al.	Revista Brasileira de Terapia Intensiva (2022)	Brasil	Qualitativa e quantitativa
2	Boas práticas na administração de medicamentos endovenosos / Ferreira et al.	Enferm foco (2021)	Brasil	Quantitativa
3	Adesão ao checklist de cateter venoso central e infecção de corrente sanguínea em uma unidade coronária / ferreira et al.	Cuida. Te Enfermagem (2020)	Brasil	Quantitativa
4	Análise das etapas do processo de cuidado ao paciente com cateter central / Silva et al.	Cienc Cuid Saude (2019)	Brasil	Qualitativa
5	Conhecimento autorreferido das equipes médica e de enfermagem quanto às medidas de prevenção de	Texto e Contexto Enfermagem (2018)	Brasil	Qualitativa e quantitativa

	infecção da corrente sanguínea/ silva et. Al			
6	Comportamento da equipe multiprofissional frente ao bundle do cateter venoso central na terapia intensiva/ oliveira et. Al	Escola Anna Nery (2016)	Brasil	Qualitativa e quantitativa

Quadro1: Amostra dos resultados na busca dos artigos

Para facilitar a apresentação e a organização dos resultados, foram estabelecidas duas categorias temáticas, a saber: Categoria 1: Fatores de risco para infecção de corrente sanguínea e Categoria 2: Uso de Bundles e estratégias de prevenção a infecção de corrente sanguínea.

Categoria 1: Fatores de risco para infecção de corrente sanguínea

O presente estudo realizado por Ferreira et al, buscou identificar os erros de operacionalização durante o manejo do cateter venoso periférico nas unidades de serviço, constatou-se na 1ª etapa que os itens utilizados para o flushing no cateter, não eram disponibilizados dentro do kit de medicamentos e insumos para os profissionais de saúde e sim solicitados individualmente na farmácia do serviço durante a rotina, o que possivelmente torna ausente a execução do protocolo a ser seguido, a irregularidade do flushing pode acarretar em vários problemas como a diminuição da permeabilidade e da durabilidade do cateter, infusão incompleta da dose administrada pelo profissional e até incompatibilidade medicamentosa.

Ao percorrer das etapas é mostrado que a falta de adesão do protocolo de higienização das mãos, desinfecção de objetos e superfícies, ainda é baixa entre os profissionais diferentemente do que preconiza a Anvisa e o POP (Procedimento Operacional Padrão) da instituição onde ocorreu a pesquisa. A falha do cumprimento do procedimento pode ocasionar o aumento de tempo de internação do paciente e conseqüentemente, a elevação dos custos hospitalares.

Ademais, é de extrema importância a adesão e implementação de checklists para a passagem de cateter venoso central, no estudo realizado por Ferreira et al, em uma unidade coronária, ao todo 100 pacientes foram analisados, foi constatado que a maioria dos pacientes eram do sexo masculino e com idade acima de 70 anos, estes geralmente possuíam cateter central de sete dias, cerca de 87% tiveram alta hospital, o checklist foi preenchido corretamente, mas houve uma baixa adesão por parte dos profissionais ao checklist o que dificultou a entrega de melhores resultados, aumentando assim o risco eminente de infecção de corrente sanguínea.

Identificou-se por Silva et al, a inexistência nas etapas relacionadas à prevenção de infecção de corrente sanguínea em pacientes com cateter venoso central na unidade de terapia intensiva. Em determinados procedimentos participavam vários profissionais da área da saúde, que necessitam realizar os procedimentos com destreza, o que acaba diminuindo a adesão das técnicas assépticas que ajudam no controle das (IRAS) infecção relacionada à assistência à saúde. Certificou-se que as falhas na inserção/manutenção e retirada do cateter estão interligadas a ausência de indicação para acesso venoso central, falta de técnicas asséptica nos frascos de medicação e as várias tentativas de inserção pelo mesmo profissional.

A importância de ter conhecimento para realizar suas atribuições como um profissional dentro de um hospital, é fundamental para a prevenção de agravos. Foi realizado em um hospital com profissionais da medicina e equipe de enfermagem, um estudo através de um questionário aplicado para a equipe. Obteve-se informações quanto ao conhecimento de tais profissionais

referentes ao cateter venoso central, o questionário apresentou resultados preocupantes, pois os profissionais apresentavam um conhecimento pouco ou inconsistente a respeito dos cuidados com o cateter e sobre sua inserção, constatando assim um conhecimento mais raso e limitado e a importância da educação continuada dentro dos hospitais. **Categoria 2: Uso de Bundles e estratégias de prevenção a infecção de corrente sanguínea**

Segundo Melo et al . A redução de infecção relacionadas a assistência da enfermagem, como infecção primária de corrente sanguínea associada ao cateter venoso central, está diretamente ligada às boas práticas da equipe multidisciplinar e a adoção de Bundles, pois houve uma redução de 30% das infecções relacionadas à assistência em 5 unidades estudadas, que pode estar diretamente relacionada à metodologia da pesquisa e a implementação.

Oliveira et al considera que a conduta das equipes de enfermagem e equipe médica diante do protocolo bundle, apesar do nível de formação de tais profissionais da equipe que está em serviço, alguns não se atualizam diante do protocolo. Refere-se a necessidade de programas educacionais que desenvolvam um conjunto de intervenções que destaquem a adesão da higienização das mãos, garantia do de barreira máxima e precedência pela veia subclávia.

BUNDLE E CUIDADOS NA MANIPULAÇÃO DO CATETER VENOSO CENTRAL	BUNDLE E CUIDADOS NA MANIPULAÇÃO DO CATETER VENOSO PERIFÉRICO
Higienização das mãos	Higienização das mãos
Uso de precaução padrão para manipulação do cateter	Uso de precaução padrão para manipulação do cateter
Revisão diária da necessidade de permanência do cateter, remoção imediata quando não for mais indicado.	Revisão diária da necessidade de permanência do cateter, remoção imediata quando não for mais indicado
Fricção de conectores/conexão do cateter com antisséptico.	Fricção de conectores/conexão do cateter com antisséptico.
Uso de curativo semipermeável transparente estéril	Uso de curativo transparente
Uso de técnica asséptica na troca dos curativos	Trocar fixação do acesso venoso sempre que o mesmo apresentar sujidade
Trocar curativo quando o mesmo apresentar sujidade	Luvas limpas para acessar cateter
Solicitar troca do cateter inserido em sala de emergência	Rotina de troca dos equipos/conectores.
Luvas limpas para acessar cateter	
Rotina de troca dos equipos/conectores.	
Uso de cateteres impregnados com antissépticos/antibióticos	
Uso de curativo semipermeável transparente estéril	

Quadro 2 : Amostra dos bundles encontrados segundo Oliveira Et al. e Ferreira Et al.

4. CONCLUSÃO

Ao decorrer do artigo observamos sobre a importância da implementação do bundle dentro das unidades de saúde. Protocolo desenvolvido pelo Institute for Healthcare Improvement (IHI), que visa reduzir efetivamente as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e todos os agravos que possam acometer os pacientes decorrente de infecções da corrente sanguínea (ICS).

O bundle aborda um conjunto de ações acerca do manejo com cateteres venosos desde sua inserção até sua retirada, direcionando boas práticas à equipe multidisciplinar.

No entanto, observamos a necessidade de intervenções com programas educacionais que intensifiquem a adesão do protocolo sobre as necessidades das técnicas assépticas visto que, a qualidade de assistência está inteiramente ligada à segurança do paciente.

REFERÊNCIAS

MELO, Ladjane Santos Wolmer de et al. Fatores de sucesso em colaborativa para redução de infecções relacionadas à assistência à saúde em unidades de terapia intensiva no Nordeste do Brasil. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, v. 34, p. 327-334, 2022.

FERREIRA, Giovanna da Silva et al. BUENAS PRÁCTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS ENDOVENOSOS. **Enferm foco**, v. 12, n. 1, p. 100-104, 2021.

FERREIRA, Ellen Roberta et al. Adesão ao checklist de cateter venoso central e infecção de corrente sanguínea em uma unidade coronária. **CuidArte, Enferm**, p. 132-137, 2020.

SILVA, Juciana Isabel da et al. Análise das etapas do processo de cuidado ao paciente com cateter central. *Ciênc. cuid. saúde*, p. 42170, 2019.

SILVA, Alanna Gomes da; OLIVEIRA, Adriana Cristina de. Conhecimento autorreferido das equipes médica e de enfermagem quanto às medidas de prevenção de infecção da corrente sanguínea. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 27, p. 3480017, 2018.

OLIVEIRA, Francimar Tinoco de et al. Comportamento da equipe multiprofissional frente ao Bundle de Cateter Venoso Central na Terapia Intensiva. *Escola Anna Nery*, v. 20, p. 55-62, 2016.